

INSONLAR ORASIDA O'LIMGA OLIB KELUVCHI KASALLIKLAR**Akbaraliyev Xojiakbar Shuhrat o'g'li****1-kurs farmatsiya talabasi ALFRAGANUS UNIVERSITY****Sa'dullayeva Saida Jasurbek qizi****1-kurs farmatsiya talabasi ALFRAGANUS UNIVERSITY****Jalilov Fazliddin Sodiqovich****ALFRAGANUS UNIVERSITY Farmasevtika va kimyo kafedrasini mudiri, DSc, Professor****Qalandarov Qobil Suyarovich****ALFRAGANUS UNIVERSITY Kimyo fanining katta o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10665296>**

Annotatsiya: Insonlar orasida eng ko'p o'limga olib keluvchi kasalliklar bilan tanishar ekanmiz, avvalo bu qanday kasalliklar va unga qanday davolar topilishi mumkin degan negizga e'tiborimizni qaratamiz. Yana bir narsaga e'tibor qilishingizni so'rab qolardim, inson biror kasallikka chalinmaguncha barcha jiddiy va xavfli kasalliklar faqatgina o'tmishda qolgan deb o'ylaydi. Hozirgi kunda esa zamonaviy tibbiyot barchasiga da'vo topishga harakat qilmoqda. Afsuski ko'rishimiz mumkinki, XXI asrda ham keng tarqalib borayotgan kasalliklarga e'tiborsizligimiz tufayli inson hayoti xavf ostida qolishi, hattoki o'lim bilan yakun topib borayotgan holatlarni kuzatib bormoqdamiz. Men bu maqolamda har yili millionlab odamlarning hayotiga zomin bo'lib borayotgan kasalliklar haqida batafsil tushuntirib bermoqchiman va o'z salomatligingiz to'g'risida vaqtida qayg'urishingizga yordam bermoqchiman.

Kalit so'zlar: amfizem, astma, pnevmoniya, koronavirus pandemiyasi, fluorografiya, bacterial pnevmoniya, alsgeymer, miokard ishemiyasi, koronar, tromblar, falaj, emboliya, gipertoniya, anevrizmalar, bronxit, surunkali obstruktiv, traxeya.

Bilishimiz mumkinki insonlar orasida o'limga olib keluvchi kasalliklar azal-azaldan mavjud bo'lib, bu kasalliklar XXI asrda yoshlar orasida ham ko'payib bormoqda. Nima uchun hozirgi davrda yoshlar orasida o'limga olib keluvchi kasalliklar ko'payib bormoqda? O'limga olib keluvchi kasalliklar ko'payib borishining birinchi sababi, shifokor ko'rsatmalariga to'g'ri rioya qilmaslik va kasallik boshlangandan so'ng mutaxassis oldiga vaqtida bormaslik, ikkinchi sababi, yoshlar o'rtasida psixotrop dorilarning hamda, energetik ichimliklarning me'yoridan ko'proq iste'mol qilinishi, uchinchi sababi esa, sog'lom turmush tarziga insonlarni to'g'ri amal qilmasligi va ishlab chiqilayotgan ba'zi preparatlarning sifati bo'yicha kelib chiqayotgan muammolarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Insonlar orasida eng ko'p o'limga olib keluvchi kasalliklarni ba'zilarini sanab bermoqchiman: yurak ishemik kasalligi, insult, o'pka kasalligi, alsgeymer va fikrlash bilan bog'liq kasalliklar, nafas olish yo'llari saratoni, qandli diabet, sil kasalligi va shunga o'xshash kasalliklarni ildiz-ildizi inson salomatligi uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan kasalliklar sirasiga kiradi. Endi bu kasalliklar haqida sizlarga qisqacha ma'lumotlar bermoqchiman.

Yurak ishemik kasalligi-jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, yurakning ishemik kasalligi dunyo bo'ylab yuz berayotgan o'limning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. 2016-yil yurak-qon tomirlari kasalliklari 15,2 million kishining o'limini tashkil etgan. Bugungi kunda ham erkak va ayollarning bevaqt o'limiga sabab bo'lmoqda. Aslida uning oldini olish juda oson bo'lib, aksariyat hollarda xavfni maksimal darajadan minimal darajaga

tushurish mumkin. Buning uchun to'g'ri ovqatlanish, faol hayot tarzini olib borish, stresni boshqarishga harakat qilish, zararli odatlardan voz kechish va yurak qon tomirlarining holatini shifokor ko'rigida muntazam ravishda tekshirib turish tavsiya etiladi. Yurak ishemik kasalligining ba'zi sabablari, yurak-tomir kasalligining keng tarqalgan kasalligi, miokard ishemiyasi va koronar qon aylanishining buzilishi bilan kechadi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek sog'lom turmush tarziga amal qilib, shifokor ko'rsatmalariga to'g'ri amal qilinsa, bu kasallikning davosini topish oson kechadi. Ana endi kasalliklar orasida eng xavfli bo'lgan insult kasalligi haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman.

Insult-qon quyuvlashishi hisobiga paydo bo'lgan tromblar natijasida miyada qon aylanishining buzilishidir. Zudlik bilan o'limga olib keluvchi insult kasalligi miyaning nafas olishi uchun javobgar qismlariga ta'sir qiladi. Agar bemorlarning yashashiga umid bo'lsa, shifokorlarga bir necha soatgina imkoniyat tarzida berilishi mumkin. Sababi insultning oqibatlari juda jiddiy, ya'ni falaj, nutq qobiliyatini yo'qotish kabi hollar kuzatilishi mumkin. Insult kasalligi ham hali aytib o'tganimdek tobora yosharib bormoqda, ya'ni yoshlar orasida ham uchrab turmoqda. Endilikda yoshlar ham insult kasalligi haqida batafsil ma'lumotlar, uning oldini olish chora-tadbirlariga amal qilishi zarur. Shu bilan birga spirtli ichimliklardan voz kechish, chekishni tashlash va sog'lom turmush tarzini olib borishi kerak. Qisqacha insult kasalligining kelib chiqishi haqida so'zlab bersam: insult kasalligining kelib chiqishiga emboliya yoki tromboz sabab bo'lishi mumkin. Miya arteriyasi yorilishi gipertoniya, tug'ma qon tomirlari nuqsonlari, anevrizmalar, jiddiy jarohatlar oqibatida paydo bo'lishi mumkin. Insultning ba'zi belgilari: bosh aylanishi va o'tkir bosh og'rig'i, nutqni yo'qotish, to'satdan zaiflik va muvozanatni yo'qolishi, yurishning keskin buzilishi shunga o'xshash sabablar insult kasalligining kelib chiqishidan dalolat beradi. Insult kasalligining bunday kelib chiqmasligi uchun biz asosiy qon bosimimizni doimiy nazorat qila olsak, turli zarali odatlarni yo'qota olsak, insult kasalligi bizni bezovta qilmaydi. Yana bir o'limga olib keluvchi kasalliklardan biri bu: o'pka kasalligi hisoblanadi.

O'pka kasalligi-o'pka surunkali obstruktiv kasalligi o'limga olib keluvchi asosiy kasalliklar reytingida uchinchi o'rinni egallovchi kasalliklar sirasiga kiradi. Ushbu atama amfizem, surunkali bronxit va astma kabi o'pkaning progressiv kasalliklarini anglatadi. Ularning barchasida umumiy alomatlar quyidagicha bo'ladi: nafas qisilishi, xirillash, tez-tez yo'talish. Agar kimdir uzoq vaqt mobaynida ushbu alomatlarni sezsa, albatta, shifokorga murojaat qilishi zarur. Ana endi qiqacha surunkali obstruktiv o'pka kasalligi haqida to'xtalib o'tsak, bu nafas olish yo'llarining yallig'lanishi va bronxlar obstruksiyasi ya'ni (shishishi) bilan tavsiflangan, hayot uchun xavfli o'pka kasalligi hisoblanadi. Ushbu kasallikni aniqlash har doim ham oson emas, bu uning xavfni oshiradi. Surunkali obstruktiv o'pka kasalligining asosiy sababi-odatda tamaki tutuniga, shu jumladan zaharli moddalardan yallig'lanish ta'siridan kelib chiqqan kasallik turkumiga kiradi. Surunkali obstruktiv o'pka kasalligi odatda, birinchi alomati 40 dan 50 yoshgacha bo'lgan chekuvchilarda rivojlanadigan yo'taldir. Ko'pgina bemorlar 20yildan ortiq vaqt davomida kuniga 20dan ortiq sigaret chekishgani uchun kelib chiqadi. Shuning uchun bu o'limga olib keluvchi o'pka kasalligini yo'q qilish uchun birinchi o'rinda tamaki mahsulotini chekmaslik va sog'lom turmush tarziga rioya qilish zarurdir. O'pka, nafas olish kasalliklaridan uzoqlashmagan holda, endi pastki nafas yo'llari infeksiyasi haqida biroz to'xtalib o'tsak.

Pastki nafas yo'llari infeksiyasi-jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ro'yxatida 4-o'rinda turadigan pastki nafas yo'llarining infeksiyalari bir qancha kasalliklarni o'z ichiga oladi. Ammo ko'pincha ular virusli yoki bakterial pnevmoniyani anglatadi. O'z-o'zidan jiddiy hisoblangan ushbu kasallik uchun kurashishga barchaning ham kuchi yetmaydi. 2016-yilning o'zidayoq uch million kishi aynan shu kasallik tufayli vafot etgan, bu yil esa infeksiya tufayli, afsuski bundan ham ko'proq qurbonlar bo'lishi mumkin. Pastki nafas olish yo'li infeksiyalari tomoq ostidagi nafas olish tizimiga ta'sir qiluvchi kasalliklardir. O'pka va pastki havo yo'llariga ta'sir qiladigan har qanday infeksiya pastki nafas yo'li infeksiyasi hisoblanadi. Bu kasallikdan ham qutulishning yo'llari bor. Birinchi o'rinda, ekologiya, atrof muhitning ifloslanishidan, zaharli moddalardan nafas olishni cheklash, ikkinchidan esa, tanaga kiruvchi bakterial mikroblarga qarshi kurasha olishimiz va shifokor ko'rsatmalariga amal qila olsak bu kasallik ham o'lim darajasigachun yetib bormay bizni xavfdan halos qiladi. Ana endi inson tanasidagi eng nozik jihatlaridan bo'lgan miyadagi ba'zi kasalliklar haqida ma'lumot bersam.

Alsgeymer va fikrlash bilan bog'liq kasalliklar-Alsgeymer va boshqa ruhiy kasalliklar o'limning bevosita sababchisiga aylanmagan bo'lsada, ammo ular boshqa xavfli holatlarning paydo bo'lishiga turtki bo'ladi va natijada inson hayoti sezilarli darajada qisqaradi. Ko'pincha, kasallik rivojlanib borishi bilan bemor yurmaslik va harakat qilmasligi tufayli qiyinchiliklarga uchrashi mumkin. Ammo ushbu holat bemorlarga pnevmoniya va boshqa nafas yo'llarining infeksiyalari kabi kasalliklarga moyillik qiladi. Alsgeymer kasalligi qadimgi shifokorlar tomonidan tasvirlangan kasallik hisoblanadi. Ammo nemis psixiatri Alois Alsgeymer nihoyat uning sabablari, davri va alomatlarini 1901-yilda aniqlay olgan. Olti yil o'tgach, u o'z bemorlaridan birida ushbu kasallikning kechishini batafsil o'rganib chiqdi. O'shandan beri bu kasallik uning nomi bilan ataladi. Odatda bu kasallik 65yoshdan oshgan kishilarda uchraydi. Ammo erta alsgeymer kasalligi ham mavjud bo'lib, xastalikning bu shakli kam uchraydi. U 2006-yilda global kasalliklar qatoridan o'rin olib, xastalikka chalinganlar soni 26,6 millionni tashkil etgan. 2050-yilga kelib ushbu raqam 4 barobarga oshishi mumkin. Ammo alsgeymer kasalligini oldini olishning ko'plab usullari mavjud bo'lib, ammo ularning kasallikka ta'siri qayd etilmagan. Kasallikning oldini olishning ham, uni nazorati uchun ham jismoniy mashqlar qilish, fikrlashni rivojlantirish va sog'lom ovqatlanishga rioya qilish tavsiya etiladi. Yana xavfliroq bo'lgan kasalliklardan biri nafas olish yo'llari saratoni haqida qisqacha to'xtalib o'taman.

Nafas olish yo'llari saratoni-traxeya, bronx va o'pkaning saraton kasalligi eng xavfli kasallikning oltinchisi bo'ldi. Garchi chekish ushbu kasallikning asosiy sababi bo'lsada, umrida tamaki tutmagan insonlarda ham xavf darajasi yuqori. Nafas olish saratonining aksariyat turlari umumiy alomatlariga ega: yo'tal, xirillash va nafas qisilishi. Agar ushbu alomatlarining eng kamida bittasi ham kuzatilsa, albatta, shifokor bilan maslahatlashish kerak. Har qanday saraton kasalligini davolash mumkin. Faqat bir yo'li bor: saratonning erta tashxisi. Bu xastalikdan avval uni yengib o'tishning eng maqbul chorasidir. Kasallikni erta aniqlash muvaffaqiyatli davolash ekanini hamisha yodda tuting! "Saraton" tashxisi ko'pincha turli nafas olish yo'llari infeksiyalarining uzoq vaqt davolanishidan keyin yangraydi. Agar o'simta nafas olish yo'llariga yaqin bo'lsa, u balg'amning normal oqishini to'sib qo'yishi mumkin. Oqibatda infeksiyalar o'pkada uzoq qolishi uchun qulay muhit yaratiladi. Bu esa aksariyat hollarda bronxit va pnevmoniyaga olib keladi. Siz o'zingizga odat qilib oling: sog'ligingizni batamom

tekshirishni talab qiling-bu sizning manfaatingiz uchun muhim.Yana bir murakkabligi tufayli o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan,bir kasallik ya'ni qandli diabet haqida ham to'xtalib o'tsak.

Qandli diabet,qand kasalligi-organizmda insulin tanqisligi va moddalar almashinuvi buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi.Qand kasalligi sharq xalq tabobati tarixida juda qadimdan ma'lum. Abu Ali ibn sino bu dardga alohida e'tibor beradi.Qand kasalligi tarixiy tibbiy manbalarga ko'ra,nasliy bo'lishi ham mumkin.Kasallikning irsiy yoki hayotda orttirilgan,shuningdek,insulinga bog'liq (diabetning 1-turi) va insulinga bog'liq bo'lmagan (diabetning 2-turi) turi farq qilinadi.Diabetning birinchi turi ko'pincha o'smirlik yoshida uchraydi.Bunda bemor organizmida me'da osti bezi hujayralari insulin ishlab chiqara olmaydi va ularni davolashda qand miqdorini pasaytirish maqsadida insulin preparatlari qo'llaniladi.Qandli diabetning ikkinchi turida me'da osti bezi orolcha hujayralaridan insulin ishlab chiqarish saqlanib qoladi,bunda qon tarkibidagi insulin miqdori me'yorida yoki undan sal yuqoriroq bo'ladi.Biroq,to'qimalarning insulinga nisbatan sezgirligi keskin pasayish tufayli to'qimalar tomonidan glyukozani o'zlashtirish hamda foydalanish,kamayadi va u qon tarkibida to'planib qoladi,natijada qonda qand ko'payib,siydik bilan chiqib turadi,bemor juda semirib ketadi.Qandli diabetda davo har bir bemorning umumiy ahvoli,kasallik alomatlari,qon,siydik tahlili va boshqalarga qarab tayinlanadi,u bosqichma bosqich olib boriladi.Davolanish muddati kasallikning og'ir yengilligiga,o'tkazib yuborilgan yoki yangiligi va turiga bog'liq.Qandli diabetni barcha turida ham davolashdan asosiy maqsad iloji boricha qondagi qand miqdorini sog'lom kishilardagi ko'rsatkichiga yaqinlashtirish,ya'ni kompensatsiya holatiga erishishdir.Ana endi meni maqolamdagi so'nggi dolzarb o'limga olib keluvchi kasallik haqida tanishib chiqsak,ya'ni sil kasalligi haqida batafsil tushuntirib bermoqchiman.

Sil kasalligi-Afsuski,ko'rishimiz mumkinki,sil kasalligi uzoq vaqtdan beri ayrim ijtimoiy guruhlarning kasalligi bo'lib qolmoqda,shifokorlar ushbu bakterial kasallikning haqiqiy epidemiyasi borasida izlanishlar olib bormoqda.Ayniqsa,koronavirus pandemiyasi vaqtida o'pkaga ortiqcha yuk haqiqatdan ham xavfli bo'lishi mumkin.Garchi o'pkada hech qanday alomatlar bo'lmasa ham yilda bir marotaba flyuografiya qilish tavsiya etiladi,yo'tal yoki boshqa bir kichik alomatlar shifokor bilan maslahatlashiladi.O'tmishda kuzatgan bo'lsak,sil kasalligiga yo'liqqan inson moliyaviy ahvoli va yoshiga qaramay,hayotdan ko'z yumardi.Bugun esa bu kasallik o'tmishdagi kabi qo'rqinchli emas.Biroz endi sil kasalligi nima shuni bilib olsak.Sil kasalligi-bu qisqacha qilib aytganda havo-tomchi infeksiya.U ko'pincha o'pkaga ziyon yetkazadi,lekin boshqa organlar,misol uchun:suyaklar,teri,ichakka ham "hujum" qilishi mumkin sil kasalligi.Kasallikning yuzaga kelishiga,asosiy sabalar Mycobacterium ya'ni mikobakteriya va tuberculosis-(sil kasalligi) bakteriallari sababchidir.Ular muayyan sohalarda yallig'lanishni keltirib chiqaradi,natijada to'qimalarda tugunlar va nekroz o'choqlari ya'ni (o'lik to'qimalar) hosil bo'ladi.Ular tufayli organlar normal holatda ishlay olmaydi,organizm esa umumiy intoksikatsiya bilan javob qaytaradi.Agar imunitet yoki dori-darmonlar kasallikni vaqtida to'xtatmasa,inson hayotdan ko'z yumishi ham mumkin.Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ya'ni (JSST) xabarlariga ko'ra,sil kasalligi butundunyoda keng tarqalgan o'lim sabablari o'nligiga kiradi.Sil kasalligini tashxislash qiyin,chunki uni erta bosqichlarda nafas yo'li kasalliklarining birortasi bilan adashtirish hech gap emas.Hali aytib o'tganimdek,sil kasalligi qadimda davosi topilmagan bo'lishi mumkin,lekin hozirgi kunda ko'rishimiz

mumkinki, XXI asrda barcha o'limga olib keluvchi kasalliklarning davosini topilishiga, shifokorlarimiz, doktorlarimiz jonini fido qilib bo'lsa ham, harakat qilmoqdalar.

Xulosa- Ko'rishimiz mumkinki, insonlarni o'limga olib keluvchi kasalliklarga ham vatida e'tibor bera olsak, muolajalarga to'g'ri amal qila olsak eng xavfli bo'lgan kasallikni ham yengishga bizning kuchimiz, quvvatimiz yetarli bo'larkan. Sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan maqolam shulardan iborat edi. Agarda bu kasalliklar haqida, ularga qanday davolar topilishi haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumot va foyda olgan bo'lsangiz, men mamnunman. E'tiboringiz uchun rahmat!

References:

1. <https://daryo.uz/2020/10/22/inson-hayoti-uchun-xavfli-bolgan-9-ta-kasallik>
2. <https://daryo.uz/2021/04/18/ishtaha-yoqolishi-bogimlarda-ogriq-va-xavfli-opka-kasalligining-6-ta-belgisi>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Qandli_diabet
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Yurak_ishemik_kasalligi
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Sil>
6. <https://uz.approby.com/pastki-nafas-olish-yollari-infektsiyasi-nima/>
7. <https://avitsenna.uz/alsgeymer-sabablari-rivojlanishi-va-davolash/>
8. <https://kun.uz/uz/news/2018/10/09/insult-eng-kup-tarkalgan-ulim-sabablari-orasida-ucinci-urinda-turuvci-kasallik>